

*Ірина КАЗАНЧУК,
кандидат юридичних наук, професор,
доцент кафедри адміністративного права та процесу Навчально-наукового
інституту № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4269-2749>*

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ БЕЗПЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ВОЄННИХ ДІЙ В УКРАЇНИ

У роботі досліджено сучасний стан нормативно-правового забезпечення застосування безпілотних авіаційних систем (БПАС) у діяльності Національної поліції України. Показано, що до 2022 року використання дронів мало переважно експериментальний характер, проте в умовах воєнного стану вони стали ключовим інструментом превентивної, пошуково-рятувальної, контр-терористичної та документарної діяльності. Виявлено, що чинна правова база є фрагментарною та не забезпечує комплексного регулювання, що створює ризики порушення прав людини та ускладнює процесуальне використання матеріалів, отриманих за допомогою БПАС. Запропоновано напрями вдосконалення законодавства: доповнення Закону України «Про Національну поліцію» окремою статтею про застосування БПАС, внесення змін до Повітряного кодексу України, ухвалення спеціального відомчого порядку застосування дронів поліцією та уточнення положень КУпАП. Реалізація цих заходів сприятиме підвищенню ефективності правоохоронної діяльності та гармонізації авіаційного законодавства України з нормами ЄС.

Ключові слова: безпілотні авіаційні системи, Національна поліція України, воєнний стан, нормативно-правове забезпечення, права людини, Повітряний кодекс України, адміністративне провадження, євроінтеграція.

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE LEGAL APPLICATION OF UNMANNED AERIAL SYSTEMS BY THE UNITS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE UNDER WARTIME CONDITIONS

This paper examines the current state of the legal framework governing the use of unmanned aerial systems (UAS) by the National Police of Ukraine. It demonstrates that until 2022, drones were employed mainly in an experimental capacity, whereas under martial law they have become a crucial tool for preventive, search-and-rescue, counter-terrorism, and documentation activities. The study reveals that the existing legal framework is fragmented and fails to provide comprehensive regulation, which creates risks of human rights violations and complicates the procedural use of materials obtained through UAS. The paper proposes directions for legislative improvement, including the introduction of a dedicated article in the Law of Ukraine “On the National Police” regulating UAS application, amendments to the Air Code of Ukraine, adoption of a specific ministerial order on police drone operations, and clarification of provisions in the Code of Administrative Offenses. Implementation of these measures will enhance the effectiveness of law enforcement activities and support the harmonization of Ukraine’s aviation legislation with European Union standards.

Keywords: unmanned aerial systems (UAS), National Police of Ukraine, martial law, legal framework, human rights, Air Code of Ukraine, administrative proceedings, European integration.

Вступ.

Якщо до 2022 року застосування безпілотних авіаційних систем (надалі – БПАС) у роботі Національній поліції України здійснювалось переважно в експериментальному режимі

(в основному під час огляду місць ДТП, пошукових операцій), то в умовах військових дій в Україні БпАС стали невід'ємним інструментом превентивної, пошуково-рятувальної, контр-терористичної та документарно-фіксаційної діяльності українських поліцейських. Так, за даними щорічного звіту Національної поліції України за 2025 рік, тільки тактичних розвідувальних дронів виконано понад 1 400 польотів за рік, а від початку повномасштабного вторгнення — понад 9,3 тис. [1]. На сьогодні підрозділи поліції використовують дрони у пошуку зниклих осіб, фіксації наслідків ворожих ракетних та дронівих влучань, документуванні воєнних злочинів, протимінній діяльності, виявленні і фіксації екологічних правопорушень, чи під час евакуації населення з прифронтових територій [2]. Наприкінці 2025 року зафіксовано перші спроби використання БпЛА для скоєння тяжких злочинів, що вимагає вдосконалення контролю [1]. Отже, сучасні технології дозволяють значно підвищити ефективність роботи поліцейських в умовах воєнних дій в країні. Втім, відсутність комплексного правового забезпечення застосування БпАС створює серйозні ризики порушення прав людини, зокрема, використання дронів задля спостереження (моніторингу) місцевості і фіксації правопорушень у режимі реального часу (над територією приватних помешкань). Не слід забувати і про те, що недосконалість правової бази ускладнює процесуальне використання матеріалів, отриманих за допомогою БпАС, та, в решті решт, перешкоджає виконанню Україною євроінтеграційних зобов'язань щодо гармонізації авіаційного законодавства з нормами права Європейського Союзу.

Звісно, під час дії воєнного стану зміст повноважень поліції, визначених статтею 23 Закону України «Про Національну поліцію», був значно розширений [3], що, з одного боку, часто призводить до обмежень деяких прав і свобод громадян, а з іншого – поліція стає не лише гарантом підтримання публічної безпеки і порядку в суспільстві, а й активним учасником заходів забезпечення національної безпеки, що зумовлює своєчасне реагування на усі виклики і загрози, пов'язані з війною. А тому проблема створення належної правової бази застосування БпАС в діяльності поліції стає особливо актуальною.

Викладення основного матеріалу.

Чинне нормативно-правове забезпечення системи застосування БпАС Національною поліцією України є фрагментарним і включає в себе в основному: конституційні норми, які визначають співвідношення поліцейських повноважень і прав людини; норми Закону України «Про Національну поліцію», які визначають повноваження поліції щодо застосування технічних засобів [3]; норми Закону України «Про захист персональних даних»; Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. № 3393-VI, який закріплює визначення безпілотного повітряного судна (стаття 1), регламентує використання повітряного простору (стаття 21), вимоги до авіаційного персоналу (стаття 27) та встановлює базис для державної реєстрації [4]; Положення про використання повітряного простору України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 954, яке деталізує режими польотів; Наказ МВС України від 18 грудня 2018 р. № 1026 «Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису», який залишається єдиним відомчим актом, що прямо легітимізує застосування БпЛА в Національній поліції [5], тощо. Принципово важливим кроком стало прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню» від 13.07.2023 р. № 3232-IX, яким доповнено перелік повноважень поліції щодо застосування БпАС та протидії їх незаконному використанню [6]. Проте спеціальної глави або розділу про засади застосування БпАС у Законі України «Про Національну поліцію» досі не має, що залишає значну частину

питань (висота польоту, тривалість, принципи мінімізації даних, обов'язкові процедури оцінювання впливу) поза прямим законодавчим регулюванням.

Можна констатувати, що враховуючи специфіку повноважень структурних підрозділів Національної поліції, використання в їх діяльності системи БпАС в умовах воєнного стану має певні проблемні аспекти, що включають в себе: правові колізії та прогалини у чинному законодавстві, ризики порушення прав і свобод громадян. Отже, удосконалення законодавчої бази, підвищення професійного рівня працівників, впровадження інноваційних технологій в правоохоронній діяльності – це ті заходи, які у комплексі дозволять діяти поліції не тільки законно, але й професійно і результативно у складні для країни часи.

В результаті чого напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення системи застосування БпАС Національною поліцією повинні включати комплекс правових, організаційних і технічних заходів, а також внесення конкретних змін до чинного законодавства України, а саме:

По-перше, слід доповнити положення Закону України «Про Національну поліцію» окремою статтею за назвою «Підстави та порядок застосування безпілотних авіаційних систем», в якій пропонується: надати поняття «безпілотні авіаційні системи», класифікацію їх видів за рівнем ризику (низький, середній, високий), визначити вичерпний перелік напрямків застосування (превентивна діяльність, пошуково-рятувальні операції, реагування на ДТП, документування правопорушень, контр-терористична діяльність), обов'язковість процедури оцінювання впливу на захист персональних даних (DPIA) та оцінювання впливу на основоположні права (FRIA) для операцій з елементами штучного інтелекту, закріпити щорічні публічні звіти про застосування БпАС, обов'язковість контролю за правомірністю використання дронів та відповідальності осіб.

По-друге, внесення змін до Повітряного кодексу України, передбачивши в ньому окремий розділ «Особливості польотів безпілотних повітряних суден правоохоронних органів». Розділ має закріпити: статус поліцейських БпПС як державних повітряних суден відповідно до європейських норм і стандартів; спеціальний дозвільний порядок для державних польотів; реєстр БпПС правоохоронних органів; кваліфікаційні вимоги до дистанційних пілотів-поліцейських; порядок взаємодії та координації дій Національної поліції з Державіаслужбою України, Генеральним штабом Збройних сил України та органами протиповітряної оборони в умовах воєнного стану.

По-третє, затвердження спеціального відомчого нормативного документа - наказу МВС України «Про затвердження Порядку застосування безпілотних авіаційних систем Національною поліцією України», який повинен містити, зокрема, такі положення: категорії БпАС поліції, технічні вимоги до обладнання; сертифікацію дистанційних пілотів; підготовка до польоту; виконання польоту; документування результатів; зберігання та використання даних; контроль і аудит; особливості застосування в умовах правового режиму воєнного стану.

По-четверте, внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, стаття 251 КУпАП має бути доповнена окремим положенням про те, що матеріали, отримані за допомогою БпАС, при дотриманні встановленого законом порядку прирівнюються до показань атестованих технічних приладів і мають доказову силу в адміністративному провадженні. Крім того, стаття 14-1 КУпАП має бути уточнена щодо можливості автоматичної фіксації правопорушень за допомогою сертифікованих БпАС поліції.

Висновки.

Сучасне використання безпілотних авіаційних систем у діяльності Національної поліції України демонструє їхню ефективність у воєнних умовах, проте водночас виявляє значні прогалини у правовому регулюванні, що створює ризики для прав людини та ускладнює

процесуальне використання отриманих матеріалів; тому першочерговим завданням є створення цілісної нормативної бази, яка забезпечить баланс між потребами безпеки та дотриманням правових стандартів, а також сприятиме гармонізації українського законодавства з європейськими нормами.

Список використаних джерел:

1. Звіт Національної поліції України про результати роботи у 2025 році. URL: <https://npu.gov.ua/static-objects/npu/sites/1/zvit-npu-2025.pdf>
2. Бандурка О. М., Науменко С. М., Шевченко Т. В. Нормативно-правове регулювання експлуатації безпілотних авіаційних комплексів при виконанні завдань Національної поліції України. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2024. № 1 (31). С. 336–353. DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2024.1.28>.
3. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. *Офіційний веб-сайт Верховної Ради України* «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19>
4. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 48–49. Ст. 536. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17>.
5. Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису : наказ МВС України від 18.12.2018 № 1026. Зареєстровано в Мінюсті 11.01.2019 за № 28/32999. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-19>.
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню : Закон України від 13.07.2023 № 3232-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3232-20>.